

АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Туризм»
Усманова Азизахон Фазыловна Ташкентского международного университета
«КИМЁ» г. Ташкент, Узбекистан
azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи: Розукулова Рушона Вахидовна - студентка Ташкентского
международного университета «КИМЁ» г. Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В данной статье описаны понятия активного туризма, его разновидности и особенности. Рассмотрены актуальность, возможности и перспективы развития.

Ключевые слова: туризм, активный туризм, виды туризма.

ACTIVE TOURISM

Annotation. This article describes the concepts of active tourism, its varieties and features. The relevance, opportunities and development prospects are considered.

Key words: tourism, active tourism, types of tourism.

Актуальность. В современном мире активный туризм набирает популярность, становится более доступным и понятным для людей. Туризм стал одним из важнейших факторов экономики, поэтому мы рассматриваем его не просто как поездку или отдых. Значение туризма в стране и в мире очень велико. Развитие его постоянно возрастает: улучшается качество обслуживания туристов, люди следят за благосостоянием природы и экологии в целом, соблюдаются культурные, эстетические нормы и правила, улучшается качество лечения, появилось разнообразие досуговой деятельности и все это, конечно, положительно сказывается на туристической отрасли. Различные туристические компании и профессиональные гиды, организуя специальные программы, предоставляют напрокат необходимое снаряжение и оборудование, оказывают профессиональную помощь обычным туристам, которые не имеют необходимых навыков и соответствующей физической подготовки, предлагают активные виды отдыха в достаточно безопасном режиме.

Основная часть. Туризм – это временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну (или другую местность в пределах своей страны) в свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных и лечебных, гостевых, познавательных, религиозных или в профессионально-деловых целях, но без занятия в месте временного пребывания (посещения) работой, оплачиваемой из местного финансового источника. Человек, который хочет сменить обстановку, поправить свое здоровье, узнать что-то новое о культуре, быте и традициях других стран, называется туристом. Благодаря туристам существует целая туристическая отрасль.

Благодаря благоприятному климату, наличию исторических, культурных и природных памятников туризм в Узбекистане развивается быстрыми темпами. Республика обладает всеми условиями, особенно в горных регионах, для развития оздоровительных центров. Примером этому могут служить многочисленные, успешно функционирующие оздоровительные центры, санатории, профилактические клиники и зоны отдыха, на основе которых можно организовать курорты.

Активный туризм – это не просто вид путешествия, он включает в себя различные туры, например приключенческие: посещение вулканов, экзотических мест, водопадов, островов и т.д. Это обычно нестандартные туры в экзотические и экологически чистые природные резервации, которые связаны с необычными путешествиями, нетрадиционными средствами передвижения: сафари, рыбалка, охота, фотоохота, поездки на мотосанях и вездеходах зимой или на джипах по труднопроходимым и труднодоступным местностям, а также туры на места катастроф (землетрясений, наводнений, извержений вулканов, техногенных катастроф, например осмотр Чернобыльской АЭС с вертолета) и экстремальных ситуаций, например, созерцание казни, публичных экзекуций и др. Страховка на приключенческий тур может стоить значительно дороже.

Активный туризм условно можно разделить на летний, зимний и иные виды туризма.

1. Летний туризм может быть сухопутный (на суше), водный, в небе.

Сухопутный туризм (на суше):

- велосипедный туризм;

- пешеходный туризм (трекинг) – вид спортивного туризма;
- спелеотуризм – это посещение и изучение путешественниками пещер;
- походы;
- альпинизм;
- скалолазание.

Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной поверхности на различных плавательных средствах: катамаранах, байдарках, плотах, каноэ. Различают несколько видов водного туризма:

- сплав по рекам;
- парусный туризм;
- морской каякинг – это путешествия по озерам, морям, океанам, равнинным рекам и водохранилищам, с помощью гребной лодки;
- рафтинг – прохождение бурных, горных рек с элементами препятствий (пороги, водопады) на специально предназначенных для этого плавательных средствах – рафтах, катамаранах;
- виндсерфинг – катание на овальной доске из углепластика с шероховатой поверхностью для устойчивости и с плавниками-стабилизаторами на нижней плоскости, и небольшим парусом, который крепится к доске;
- серфинг – катание на волнах только без паруса. Собственно серфинг и является прародителем виндсерфинга;
- водные лыжи - это спорт, где спортсмен буксируется моторной лодкой и удерживается на поверхности на одной или двух водных лыжах;
- кайтинг – воздушный змей, используемый для буксирования человека по воде или суше с использованием серфового оборудования, лыж и сноуборда;
- дайвинг – это подводные погружения со специальными аппаратами, обеспечивающими дыхание пловца.

В небе:

- дельтапланеризм – полеты на аппарате с помощью ног;- парапланеризм - это полёты на параплане;
- прыжки с парашютом;
- путешествия на воздушном шаре;
- полеты на спортивных самолетах.

2. Зимний туризм:

- лыжный туризм;
- горные лыжи;
- телемарк (свободная пятка) – лыжный спорт, использующий специфический поворот, обусловленный свободной пяткой и подвернутым внутрь при каждом повороте коленом;
- сноубординг – это спуск по снежным горным склонам на специально оборудованной доске. Он более активный, агрессивный и экстремальный вид, нежели горные лыжи.

В ранней истории человеческой культуры были эпохи Великих переселений, когда гонимые холодом и голодом, а не редко и под натиском вражеских орд, целые народы вынуждено покидали обжитые места и в поисках лучшей доли осваивали новые территории. Мысленно созерцая дороги истории, можно увидеть караваны торговцев и шеренги воинов, сиротливых путников и целеустремлённых пилигримов. На этой дороге можно встретить и одиночек, и целые экспедиции. Проторенными путями направляются люди, жаждущие развлечений и отдыха в благодатных уголках тёплых приморских стран. Искатели приключений и романтики выбирают тернистую стезю неизведанных странствий. Под парусами удачи и надежды в море уходят корабли практически из всех гаваней мира. Многообразны цели путешественников, различны их дороги, но практически нет ни одной культуры, в историю которой не вплеталась бы история путешествий. Постепенно из путешествий, как отдельного и весьма привлекательного способа жизнедеятельности человечества, выделилась совершенно новая формация – туризм, обладающая своими чётко выраженными свойствами и характеристиками. Активный туризм предусматривает виды отдыха и путешествий, развлечений, спорта (пешие походы, лазание по скалам, спортивные игры, плавание на плотах по бурным рекам, подводный туризм, сафари и др.), требующие значительного физического напряжения.

Активный туризм – это не просто вид путешествия, он включает в себя различные туры, например приключенческие:

- посещение вулканов, экзотических мест, водопадов, островов и т.д. Это обычно нестандартные туры в экзотические и экологически чистые природные

резервации, которые связаны с необычными путешествиями, нетрадиционными средствами передвижения;

- сафари, рыбалка, охота, фотоохота, поездки на мотосанях и вездеходах зимой или на джипах по труднопроходимым и труднодоступным местностям;

- туры на места катастроф (землетрясений, наводнений, извержений вулканов, техногенных катастроф, например осмотр Чернобыльской АЭС с вертолета) и экстремальных ситуаций, например, созерцание казни, публичных экзекуций и др. Страховка на приключенческий тур может стоить значительно дороже.

Горный туризм – вид активного туризма, суть которого в преодолении группой туристов естественных препятствий, встречающихся в горах (крутые подъемы, перевалы, вершины и скалы) на выбранном маршруте с помощью мускульной силы и соответствующего туристского снаряжения. Категорийные вершины и перевалы обычно проходят спортивные группы, входящие в состав секции и клубов или неопытные туристы под руководством гида (коммерческий туризм)

Пешеходный туризм – вид активного туризма, суть которого заключается в пешем преодолении маршрута группой туристов по слабопересечённой местности. Категория сложности маршрута определяется по наличию локальных препятствий, географического показателя района, автономности маршрута, напряжённости маршрута и др. Маршруты пешеходных походов чаще прокладываются на равнине или в предгорьях, невысоких горах (ориентировочно до 3000 м), практически в любых привлекательных для туризма районах.

Классификация активных видов туризма

Сезонность	Виды	Разновидности	Формы
Летний	Горный	Трекинг	Некатегорийный
		Альпинизм и хайкинг	
		Скалолазание	Походы выходного дня
		Скайранинг	

	Водный	Легкоходство	Организованный Самодетельный Коммерческий
		Сплав	
		Рафтинг	
		Парусный	
		Каякинг	
	Пешеходный		
	Велосипедный	Маунтинбайк	
	Спелеотуризм		
Зимний	Горнолыжный	Мультигонки	
		Сноубординг	
		Фрирайд	
		Ски-тур и Бэкантри	
		Хели-ски	
		Сноукэтскиинг	

Потребителями активного туризма являются, как правило, довольно молодые люди. Если раньше больше половины клиентов составляла публика в возрасте 35–45 лет, то сейчас людей этого возраста не более 20%, а основную массу составляют 18–34-летние 54%.

Походы выходного дня - это одна из популярных форм активного туризма для людей, которые решили заняться укреплением своего здоровья. Чаще всего продолжительность похода выходного дня составляет от нескольких часов до двух суток (стандартные выходные), это кратковременный поход, который может проходить пешком или на велосипедах, мотоциклах с ночевкой в заранее

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

намеченном населенном пункте или в полевых условиях, или без нее. Зимой поход можно организовать как пешком, так и на лыжах. Обозначился острый дефицит туристских организаторов, руководителей походов выходного дня, категорийных маршрутов, инструкторов туризма. Ушли в историю учебные сборы по подготовке туристского актива, соревнования по туристской технике, дальние походы, проводимые с целью повышения спортивного мастерства. Сложившаяся ситуация привела к значительному возрастному разрыву между опытными специалистами спортивного туризма и молодыми людьми, которые хотели бы приобрести навыки и знания для совершения спортивных походов, выполнения разрядных нормативов. Дальнейшее развитие этих тенденций грозит обернуться полной утратой того опыта, который был накоплен в Узбекистане в предшествующие годы.

Заключение. Проведенный анализ показывает несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль, отсутствие правил оказания отдельных видов туристских услуг и широко применяемых в мировой практике визовых режимов, дифференцированных по категории иностранных граждан, срокам и целям их пребывания. Ускоренному развитию туризма также препятствует нехватка средств размещения и объектов инфраструктуры, особенно в туристский сезон, недостаточная скоординированность системы перевозок пассажиров различными видами транспорта, а также низкая организация информационной поддержки туристов об имеющемся туристском потенциале, неэффективность маркетинговых кампаний по пропаганде внутреннего туризма, особенностей объектов культурного наследия и паломничества в регионах страны.. Концепция развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019 - 2025 годах направлена на достижение повышения эффективности проводимых реформ по формированию благоприятных экономических условий и предпосылок, разработку приоритетных целей и задач по ускоренному развитию туристской отрасли, повышению ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшению качества услуг, а также совершенствованию туристской инфраструктуры. В 2021 - 2025 годах - увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года - 2,3%), а также

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

привлечения по итогам 2025 года более 9 млн. туристов, в том числе из дальнего зарубежья - 2 млн., путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках. Исходя из целевых задач и приоритетов в сфере туризма на краткосрочную перспективу в предстоящие годы предусматривается активная реализация мероприятий по следующим основным направлениям: развитие инфраструктуры туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах республики с учетом потребностей и запросов туристов, в частности: разработка комплекса мер по развитию туристской индустрии, включающих в себя не только строительство новых и реконструкцию действующих средств размещения, но и развитие сопутствующей инфраструктуры (объектов общественного питания, транспортно-логистических структур, индустрии развлечений, учреждений культуры и спорта, объектов туристского показа и других) с учетом спроса поэтапное развитие средств размещения, стимулирование строительства больших, средних, малых гостиниц и хостелов, а также сосредоточение на реконструкции и модернизации существующих отелей; создание уличной инфраструктуры (подъездных путей, тротуаров, малых архитектурных форм, санитарно-гигиенических узлов, элементов благоустройства для людей с ограниченными возможностями и др.), в том числе в туристско-рекреационных центрах, с учетом современных международных стандартов; развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг, включая: формирование программы развития пассажирских перевозок, в том числе утверждаемой межгосударственными соглашениями, предусматривающей налаживание регулярного транспортного сообщения, организацию удобных стыковок между различными видами транспорта, реконструкцию существующих и строительство новых автодорог республиканского и регионального значения, соединяющих туристские центры, улучшение придорожной инфраструктуры (объектов кемпинга, сервисного обслуживания, пунктов общественного питания, медицинских и санитарных пунктов) развитие внутреннего туризма, обеспечивающего стимулирование активности субъектов туристской деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в туристских услугах внутри республики, в частности: совершенствование механизма

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

реализации Программы «Узбекистон буйлаб саёхат кил!» в целях вовлечения широких слоев населения в сферу потребления туристско-экскурсионных услуг, возрождения массового характера внутреннего туристского движения, использования эффекта масштаба при производстве туристских услуг и смягчения сезонной неравномерности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. P

а

х

и 2. Рахимов В.Ш. «Современная подготовка кадров по спортивно-оздоровительному туризму». International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 2 / ISSUE 12 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ <https://doi.org/10.5281/zenodo.10425630>

3. Рузубаева М.Е. «Проблемы восстановления и развития спортивного Туризма в Узбекистане и пути их решения». <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vozstanovleniya-i-razvitiya-sportivnogo-turizma-v-uzbekistane-i-puti-ih-resheniya/viewer>

.

Р

а

з

в

и

т

е

с

п

о

р

т

и

в

н

о

-

